

RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E SAÚDE DOS BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO MARANHÃO

RELATIONSHIP BETWEEN WORK AND HEALTH OF MILITARY FIREMEN IN THE STATE OF MARANHÃO

Antonio Augusto Silva Pereira¹, Francisco Victor Maciel Miranda Calvet¹, Lorena Almeida Carvalho Lima¹, Lucas De Moura Kurz¹, Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: augustospereira@outlook.com

Editor Acadêmico: Gabriel da Silva Martins

Received: 10/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 2/1/2023

Como citar este artigo: Pereira AAS, Calvet FVMM, Lima LAC, Kurz LM, Marques RVDA. RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E SAÚDE DOS BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO MARANHÃO. RevICO. 2023; 23:e002. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562689>

Resumo:

Introdução: A profissão bombeiro militar acarreta diversos problemas de saúde e tem sido objeto de estudos epidemiológicos, ao considerar o aumento dos afastamentos por motivo de doença e as suas implicações nas organizações de segurança e na sociedade. Contudo, a relação entre saúde-trabalho vem sendo pouca abordada no militarismo, sobretudo no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA). **Objetivo:** Identificar as condições da relação saúde-trabalho quanto aos riscos ocupacionais, bem como possíveis problemas de saúde decorrentes do serviço executado pelos bombeiros militares do Maranhão. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de campo, transversal, descritiva, com abordagem quantitativa do perfil dos integrantes do CBMMA. **Resultados:** Quanto aos riscos ocupacionais, temperaturas extremas foi o item que apresentou maior prevalência (51,6%). Os militares do CBMMA apontaram assistência à saúde (35,2%) como principal fator de melhoria do ambiente de trabalho, com ênfase na saúde mental. Os militares com 10 anos ou mais de tempo de serviço apresentaram mais acidentes de trabalho. Entre as doenças crônicas observadas entre os militares na amostra, hipertensão arterial apresentou maior taxa (33,3%). Ademais, foi possível observar que houve um maior absenteísmo por motivo de doença por parte dos bombeiros que têm alguma doença crônica (89,7%) se comparado com os bombeiros que não possuem doença crônica (60,8%). **Conclusão:** O grande conjunto de exposição a agentes físicos e psicológicos juntamente a esforço de sistematização dos vários aspectos do trabalho produzem efeitos lesivos e de difícil recuperação. Temperaturas extremas, exposição a fluidos orgânicos e postura corporal inadequada durante a manipulação dos pacientes compõem os principais riscos para ocorrência de acidentes na profissão. Ademais, DORT, doenças do aparelho respiratório e problemas na coluna foram os principais motivos de afastamento por motivo de doença. Por fim, muitos bombeiros militares apresentaram doença crônica, principalmente hipertensão arterial, causando um aumento na taxa de absenteísmo no serviço.

Descritores: Saúde, Trabalho, Bombeiros Militares.

INTRODUÇÃO

Assim como todos os trabalhadores, bombeiros militares estão expostos a situações de risco relacionadas ao ofício. Todavia, por lidarem com situações dramáticas, em que há risco

à vida humana, estão expostos a perigos de diferentes naturezas (PIRES; VASCONCELLOS; BONFATTI, 2017). Por atuarem em ambientes diversos e, por vezes, inóspitos, nos meios terrestres, aquáticos ou aéreo; e em decorrência da complexidade das operações desenvolvidas, a profissão do bombeiro militar é considerada de alto grau de periculosidade (SPADIN DA SILVA; PARIZOTTO, 2016).

No que se refere ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), são diversas as atividades realizadas pela corporação. Entre elas, pode-se destacar a prestação de socorro das pessoas em caso de infortúnio ou de calamidade, nos casos de inundações, deslizamentos, desabamentos e/ou catástrofes; busca e salvamento de pessoas e animais; prevenção no meio aquático e serviço de guarda-vidas; a realização de serviços de atendimento e transporte pré-hospitalar em vias públicas; combate a incêndios urbanos e florestais, dentre outras (MARANHÃO, 2015).

No que tange aos riscos ocupacionais, há exposição a riscos físicos, em decorrência de excesso de ruídos nos ambientes sinistrados, temperaturas extremas e mudanças climáticas. Destacam-se, ainda, riscos ergonômicos, devido a posturas corporais inadequadas durante os atendimentos e no manejo de equipamentos e pacientes pesados (BAUMGART et al, 2017). Com relação aos riscos psicossociais, além daqueles gerados por jornadas de trabalho excessivas e fadiga, os bombeiros entrevistados por Lopes (2017) relataram que o exercício da profissão os expõe a fortes cargas emocionais, por lidarem com cenários de sofrimento e/ou morte; além de demandar responsabilidade e eficiência na atuação desses trabalhadores.

Constatam-se importantes índices relacionados ao estresse ocupacional, os quais se relacionam com aumento dos níveis de depressão, ansiedade, crise de pânico e síndrome de Burnout, devido ao estado de vigília e experiências que precipitam tensão, ansiedade, medo ou ameaça (VOLOVICZ, 2021). Destaca-se, também, a qualidade das interações produzidas nas organizações militares, pautada em preceitos rígidos de hierarquia e disciplina (PEREIRA; ROCHA; CRUZ, 2021).

A necessidade de um estudo no que tange à saúde do trabalhador e os riscos ocupacionais aos quais estão expostos os militares do CBMMA originou o interesse pelo presente tema. Ademais, a escassez de literaturas científicas referentes à temática caracteriza sua relevância, de modo que não há abordagem consistente no que se refere à relação da atividade dos bombeiros e os fatores de risco envolvidos na profissão, principalmente em relação ao CBMMA.

Desse modo, o objetivo da pesquisa foi identificar as condições da relação saúde-trabalho no CBMMA, quanto aos riscos ocupacionais e a ocorrência de acidentes, bem como possíveis problemas de saúde física e mental decorrentes do serviço executado, visando um futuro planejamento e ações de prevenção em saúde para esses militares.

METODOLOGIA

Este estudo descritivo, de caráter quantitativo, transversal e de campo, traduziu informações em números para classificá-las e analisá-las, requerendo uso de recursos e técnicas estatísticas. Assim, realizou-se a pesquisa, através de técnicas de coleta de dados com esse fim, requerendo procedimentos metodológicos previamente estabelecidos (BARROS; LEHFELD, 2007).

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, selecionou-se uma população composta por 159 militares do CBMMA, que respondeu um instrumento de coleta de dados: um questionário aplicado de forma individual. O questionário continha 23 questões, sendo 18 perguntas fechadas e 5 perguntas abertas. A quantidade de perguntas fechadas se justificou com o intuito de otimizar o tratamento estatístico dos dados coletados. As questões foram divididas em 2 tópicos: caracterização da amostra e os dados relacionados ao trabalho.

As perguntas de caracterização da amostra e relacionadas ao trabalho visaram o entendimento do perfil do entrevistado, além de sua relação com a atividade profissional, de

modo a dar informações importantes sobre como os profissionais do CBMMA lidam com o exercício da profissão no que tange às condições e os riscos que a carreira propicia para o indivíduo na relação entre saúde e trabalho.

Além disso, buscou-se obter a maior quantidade possível de entrevistados visando maior credibilidade dos resultados, de modo a melhor representar a população em questão. A amostra era do tipo não-probabilística por conveniência, determinada mediante critérios de inclusão: (1) ser bombeiro militar do CBMMA; (2) estar ativo ou adido e Exclusão: (1) estar na inatividade (reserva remunerada / não remunerada).

O presente trabalho, por ter envolvimento com seres humanos, obedeceu rigorosamente às diretrizes regulamentadoras emanadas das Resoluções nº. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e seus complementares, outorgada pelo decreto 12 de dezembro de 2012, no fito de assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, ao(s) sujeito(s) da pesquisa e ao Estado.

Assim, os militares concordaram em participar da pesquisa por meio da adesão do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), permitindo o uso das informações fornecidas neste trabalho, de maneira que a participação aconteceu de forma voluntária. Ademais, o preenchimento do questionário se deu de forma anônima.

Por fim, foi feita uma tabulação de dados no programa Microsoft Excel. Posteriormente, essas informações coletadas foram analisadas por meio de estatística descritiva e inferencial com o auxílio do Software IBM SPSS, com uso do método Qui-quadrado de Pearson para análise de associação entre as variáveis, aderindo o valor de p menor que 5% como estatisticamente significante.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 159 militares, o que corresponde a 10% do efetivo total da corporação (SISCOPE, 2022). A primeira parte do questionário buscou caracterizar os militares: sexo, posto/graduação, tempo de vínculo com a instituição e localidade onde o militar está lotado. A partir dos dados coletados, percebeu-se uma menor porcentagem nos entrevistados do sexo feminino, 7,5% (n=12), enquanto 92,5% (n=147) eram do sexo masculino. Além disso, 49% (n=78) da amostra era composta por Cadetes, Aspirantes-a-oficial e 2º Tenentes, ou seja, uma amostra de militares novos, onde quase metade se encontra ou no Curso de Formação de Oficiais, ou são oficiais há pouco tempo (máximo de 3 anos).

Assim, observou-se que 39,6% (n=63) tinham menos de 5 anos de serviço e 13,2% (n=21) tinham entre 5 e 9 anos de serviço, totalizando 52,8% (n=84) com menos de 10 anos trabalhados, corroborando que se contou com uma amostra predominantemente jovem. No tocante a localidade onde o militar está trabalhando, 69,2% (n=110) responderam São Luís, 12,6% (n=20) Imperatriz, e os demais estão servindo em outras cidades do Estado do Maranhão.

Quanto às questões relacionadas à profissão, ao perguntar o que os militares consideram que pode trazer mais riscos para sua saúde, temperaturas extremas (51,6%, n=82), exposição a fluidos orgânicos e sangue (49,7%, n=79) e postura corporal inadequada durante os atendimentos através da manipulação de pacientes (48,4%, n=77), foram as respostas mais frequentes, de acordo com a Tabela 1 abaixo. Esses riscos são inerentes a profissão bombeiro militar, uma vez que esse profissional atua em diversas situações de desastres e catástrofes.

Tabela 1 - Principais riscos ocupacionais apresentados na profissão bombeiro militar.

Riscos ocupacionais	n	%
Excesso de ruídos	41	25,8
Temperaturas extremas	82	51,6
Manutenção de substâncias, compostos ou produtos perigosos	73	45,9
Exposição a fluidos orgânicos e sangue	79	49,7
Postura corporal inadequada durante os atendimentos através da manipulação de pacientes	77	48,4
Utilização de equipamentos muito pesados	62	39
Excessiva jornada de trabalho com situações estressantes	73	45,9
Manuseio de objetos perfurantes e cortantes	32	20,1
Trabalhos em locais confinados	48	30,2

Fonte: Elaborada pelos autores

Ao responderem sobre o que a instituição pode fazer a fim de proporcionar um melhor ambiente de trabalho, uma ampla quantidade de respostas, 35,2% (n=56), foi relacionada à assistência à saúde (Tabela 2). Dentre os militares que optaram por essa abordagem, observou-se respostas associadas à assistência em fisioterapia, nutrição, dentre outros. Verificou-se também, que 41% (n=23) dos que optaram por melhorias relacionadas à assistência à saúde, falaram especificamente em saúde mental, demonstrando a importância e desejo dos militares que a instituição ofereça tal serviço.

Tabela 2 - O que a instituição pode fazer para melhorar o ambiente de trabalho.

Melhoria	n	%
Assistência à saúde	56	35,2
Aumento de efetivo	13	8,2
Combater o abuso de autoridade	11	6,9
Instalações, viaturas e equipamentos de melhor qualidade	31	19,5
Mais treinamentos	15	9,4
Melhor jornada de trabalho	22	13,8
Melhoria na qualidade da alimentação	5	3,1
Valorização profissional	6	3,8

Fonte: Elaborada pelos autores.

Dentre os militares que estão há mais de 10 anos na corporação, 37,3% (n=28) já sofreram algum acidente de trabalho. Por mais que a atividade bombeiro militar seja uma atividade de alto risco, este dado chama atenção por sua elevada taxa. Já os profissionais entrevistados com menos de 10 anos na corporação, 16,7% (n=14) responderam que já sofreram algum acidente de trabalho. Os dados encontrados na Tabela 3 demonstram que existe uma mudança estatisticamente significativa ($p < 0,05$) entre o tempo de serviço na corporação e a ocorrência de acidente laboral, demonstrando maior frequência de acidentes relacionados ao trabalho aqueles bombeiros com maior tempo de serviço.

Tabela 3 - Associação entre tempo de serviço e acidente de trabalho.

Variáveis	Acidente de trabalho				Total		p-valor
	Sim		Não		n	%	
Tempo de serviço	n	%	n	%	n	%	
10 anos ou mais	28	37,3	47	62,7	75	47,2	0,003
Abaixo de 10 anos	14	16,7	70	83,3	84	52,8	

Fonte: Elaborada pelos autores.

A tabela 4 demonstra que os bombeiros militares do Estado do Maranhão que praticam atividade física 3 vezes ou mais por semana, têm uma menor taxa de doenças crônicas, apresentando uma taxa de 20,2% (n=19) desse grupo. Entretanto, o grupo de militares que realizam atividade física menos que 3 vezes por semana, 30,8% (n=20) se mostrou mais propenso a apresentar doenças crônicas, mesmo com p-valor maior que 0,05, demonstrando que não há associação estatisticamente significativa entre as variáveis doença crônica e atividade física semanal.

Tabela 4 - Associação entre atividade física semanal e doença crônica.

Variáveis	Doença Crônica				Total		p-valor
	Sim		Não		n	%	
Atividade física semanal	n	%	n	%	n	%	
3 vezes ou mais	19	20,2	75	79,8	94	59,1	0,092
Menos que 3 vezes	20	30,8	45	69,2	65	40,9	

Fonte: Elaborada pelos autores.

Perguntado aos entrevistados se eles possuíam alguma doença crônica, 24,5% (n=39) responderam sim, e 75,5% (n=120) responderam não, o que era previsto, uma vez que a maior parte da amostra, 63,5% (n=101), era composta por militares com menos de 40 anos de idade. Entre aqueles que apresentaram alguma doença crônica, hipertensão arterial teve maior prevalência, 33,3% (n=13), conforme Figura 1.

Figura 1 - Doenças crônicas mais frequentes na amostra.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quando perguntado aos militares se os mesmos já haviam se afastado por motivo de saúde e quais as principais causas, 36,5% (n=58) responderam que nunca se afastaram por licença médica. Entre aqueles que se afastaram devido a problemas de saúde (63,5%, n=101), 20,7% (n=21) relataram Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), 14,8% (n=15) relataram Doenças do Aparelho Respiratório e 9,9% (n=10) relataram Problemas na Coluna, conforme Figura 2.

Figura 2 - Causas mais comuns apresentadas nos afastamentos por licença médica.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 5 apresenta a associação entre a presença de doença crônica e o fato de o militar ter se afastado por motivo de doença. Entre os militares que não possuíam doença crônica (75,5%, n=120), 60,8% precisaram se afastar por motivo de doença. Ao observar os militares que possuíam doença crônica (24,5%, n=39), foi verificado que o percentual de absenteísmo por motivo de doença aumentou para 89,7%, demonstrando uma associação estatisticamente significativa ($p < 0,05$).

Tabela 5 - Associação entre doença crônica e afastamentos por motivo de doença.

Variáveis	Já precisou se afastar por motivo de doença				Total		p-valor
	Não		Sim		n	%	
Possui doença crônica	n	%	n	%	n	%	
Não	47	39,2	73	60,8	120	75,5	0,0001
Sim	4	10,3	35	89,7	39	24,5	

Fonte: Elaborada pelos autores.

DISCUSSÕES

Alguns riscos são inerentes a profissão Bombeiro Militar, uma vez que esse profissional atua em diversas situações de desastres e catástrofes. Quanto às questões relacionadas à profissão, ao perguntar o que os militares consideram que pode trazer mais riscos para sua saúde, temperaturas extremas (51,6%, n=82), exposição a fluidos orgânicos e sangue (49,7%, n=79) e postura corporal inadequada durante os atendimentos através da manipulação de pacientes (48,4%, n=77), foram as respostas mais frequentes, de acordo com a Tabela 1. Resultado semelhante foi encontrado por Cavalcante (2015) na pesquisa realizada no 5º Batalhão de Bombeiro Militar, pertencente ao município de Cajazeiras-PB, sobre a mesma temática, onde 87% (n=27) declararam ser a exposição a fluidos orgânicos e sangue, 80%

(n=25) declararam ser em função do manuseio de objetos perfurocortantes, trabalhos em lugares confinados, resgates em via pública, dentre outros e 71% (n=22) ser o excesso de ruídos, temperaturas extremas e mudanças climáticas, os principais eventos para risco a sua saúde.

A assistência à saúde (35,2%, n=56), instalações, viaturas e equipamentos de melhor qualidade (19,5%, n=31), e melhor jornada de trabalho (13,8%, n=22), foram as respostas que os militares mais apontaram serem eficazes para melhorar o ambiente de trabalho em suas lotações, conforme Tabela 2. O trabalho de DA SILVA (2016), que pesquisou sobre saúde mental e aspectos da profissão bombeiro militar da cidade de Barra Velha - SC, destoa em parte dessas respostas, mostrando a falta de reconhecimento interno, sistema de promoção de cargos ineficiente e planejamento organizacional como principais respostas para um melhor ambiente de trabalho.

Com relação aos dados apresentados na Tabela 3, foi observado que o tempo de serviço constitui associação significativa com acidente de trabalho ($p = 0,03$). Dentre os 84 militares com menos de 10 anos de serviço na corporação (52,8% da amostra), 16,7% (n=14), disseram já ter sofrido algum acidente de trabalho. Já entre os 75 militares com 10 anos ou mais de serviço (47,2% da amostra), 37,3% (n=28) relataram ter sofrido algum acidente de trabalho. Ou seja, 70,4% (n=112) do efetivo já sofreu algum acidente de trabalho, e a taxa observada entre aqueles que sofreram acidente de trabalho teve um aumento de mais de 100% ao se analisar os períodos de tempo de serviço. Rodrigues (2019), ao analisar condições e acidentes de trabalho no Corpo de Bombeiros Militar em Mossoró-RN, verificou que 69% dos entrevistados trabalham como bombeiro há mais de 10 anos. Verificou, ainda, que 58% dos militares sofreram acidentes de trabalho.

Relacionado a Tabela 4, que demonstra a associação entre a frequência de atividade física semanal e doença crônica, apresentou maior taxa (30,7%, n=20) o grupo que pratica atividade física menos de 3 vezes por semana e apresenta alguma doença crônica, se comparado com o grupo que pratica atividade física regularmente (3 vezes ou mais por semana) e possui doença crônica (20,2%, n=19). Apesar de ser uma tendência a relação direta entre a baixa frequência de atividade física semanal e a presença de doenças crônicas, o resultado do p-valor foi maior que 0,05 ($p=0,092$), demonstrando não ser estatisticamente significativo. Entretanto, DE JESUS (2015), objetivando determinar a prevalência do nível de atividade física entre bombeiros militares de Minas Gerais e sua relação com condições demográficas, socioeconômicas, de saúde e ocupacionais, observou que a prevalência de inatividade física esteve presente em aproximadamente um terço dos bombeiros. DE ARAÚJO (2021), ao pesquisar sobre os hábitos alimentares e estado nutricional dos bombeiros militares de Belém-PA, observou que somente 8,5% da amostra pratica atividade física 3 vezes ou mais por semana, enquanto 91,4% realiza atividade física no máximo 2 vezes por semana.

No tocante à existência ou não de doenças crônicas, a maior parte da amostra era composta por militares com menos de 40 anos de idade (63,5%, n=101) e não possuíam nenhuma doença crônica. No entanto, Stopa et al. (2020), objetivando dotar o país de informações sobre os determinantes, condicionantes e necessidades de saúde da população brasileira, observou que 52% das pessoas de 18 anos ou mais receberam diagnóstico de pelo menos uma doença crônica em 2019. Nos estudos de Mendonça (2020), sobre as condições de relação trabalho saúde dos bombeiros militares do 4º Batalhão de Bombeiro Militar da Paraíba, 11,3% da tropa apresentaram alguma doença crônica, percentual este baixo se comparado aos relatados nesta pesquisa (24,5%, n=39). Já os estudos de Paiva et al. (2017) apresentaram uma alta taxa de militares com doenças crônicas (28%) em uma companhia da Paraíba. De forma análoga, o CBMMA apresentou muitos servidores com doenças crônicas, dentre elas, destaca-se a hipertensão arterial sistêmica (HAS), com prevalência de 33,3% (n=13), conforme Figura 1. Esses valores são semelhantes ao encontrado em um estudo transversal analítico sobre HAS dos bombeiros militares do Pará, onde foi observado 24,3%

com HAS 1 e 6,2% com HAS 2 / 3, totalizando 30,7% da amostra com HAS. (DE ARAÚJO, 2021).

Quando perguntado aos militares se os mesmos já haviam se afastado por motivo de saúde e quais as principais causas, a maior parte das respostas foi sim (67,9%, n=108), tendo como maior prevalência a opção Outras Doenças (24,5%, n=39), o que mostrou uma limitação desta pesquisa (Figura 2). No entanto, Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (13,2%, n=21), Doenças Respiratórias (9,4%, n=15) e Problemas na Coluna (6,3%, n=10) foram muito observados entre os militares do CBMMA. Nos estudos de Foirin (2013) sobre o absenteísmo no Corpo de Bombeiros Militar do município de Campo Grande - MS, a maior parte dos afastamentos relacionados à saúde se deu devido a problemas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. A doença osteomuscular e atividade do bombeiro militar podem estar relacionadas a fatores como posturas incorretas e o uso de equipamentos pesados durante a atividade laboral.

Na Tabela 5, foi possível observar que houve um maior absenteísmo por motivo de doença por parte dos bombeiros que têm alguma doença crônica (89,7%) se comparado com os bombeiros que não possuem doença crônica (60,8%). O fato de o militar apresentar doença crônica constitui associação significativa com os afastamentos por motivo de doença, uma vez que o p-valor ($p < 0,05$) foi estatisticamente significativo. A literatura é escassa nesta relação apresentada, entretanto, pode-se perceber uma tendência ao melhor estado de saúde geral dos bombeiros com menor absenteísmo, sendo um dado relevante pois se a instituição tiver maior preocupação com a assistência e promoção à saúde de seus membros, o serviço ofertado à população será de maior qualidade, além de uma possível melhor jornada e ambiente de trabalho, pois mais militares estarão disponíveis para cumprir os deveres, evitando sobrecarga laboral de outros.

CONCLUSÃO

O grande conjunto de exposição a agentes físicos e psicológicos juntamente a esforço de sistematização dos vários aspectos do trabalho produzem efeitos lesivos e de difícil recuperação. Temperaturas extremas, exposição a fluidos orgânicos e postura corporal inadequada durante a manipulação dos pacientes compõem os principais riscos para ocorrência de acidentes na profissão. Ademais, DORT, doenças do aparelho respiratório e problemas na coluna foram os principais motivos de afastamento por motivo de doença. Por fim, muitos bombeiros militares apresentaram doença crônica, principalmente hipertensão arterial, causando um aumento na taxa de absenteísmo no serviço.

Dessa forma, a pesquisa é de extrema importância, uma vez que traça o perfil da relação saúde-trabalho nos profissionais do CBMMA, apresentando informações úteis para políticas e projetos da instituição, que servirão de base para desenvolver qualidade operacional, melhoria no ambiente da corporação e, conseqüentemente, a satisfação do profissional, que prestará um serviço à sociedade de melhor qualidade.

SUPORTE FINANCEIRO

Não houve suporte financeiro.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declararam não ter conflitos de interesse.

ABSTRACT

Introduction: The military firefighter profession causes several health problems and has been the subject of epidemiological studies, considering the increase in sick leave and its implications for security organizations and society. However, the health-work relationship has been little addressed in militarism, especially in the Military Fire Brigade of Maranhão (MFBM). **Objective:** To identify the conditions of the health-work relationship regarding occupational risks, as well as possible health problems resulting from the service performed by the military firefighters of Maranhão. **Methodology:** This is a cross-sectional, descriptive field research with a quantitative approach to the profile of MFBM's members. **Results:** As for occupational risks, extreme temperatures were the item with the highest prevalence (51.6%). The MFBM's soldiers pointed to health care (35.2%) as the main factor for improving the work environment, with an emphasis on mental health. Military personnel with 10 years or more of service had more accidents at work. Among the chronic diseases observed among the military in the sample, arterial hypertension had the highest rate (33.3%). Furthermore, it was possible to observe that there was a greater absenteeism due to illness on the part of firefighters who have a chronic illness (89.7%) compared to firefighters who do not have a chronic illness (60.8%). **Conclusion:** The large set of exposure to physical and psychological agents together with the effort to systematize the various aspects of work produce harmful effects that are difficult to recover from. Extreme temperatures, exposure to organic fluids and inadequate body posture when handling patients are the main risks for accidents in the profession. In addition, WMSDs, diseases of the respiratory system and problems with the spine were the main reasons for sick leave. Finally, many military firefighters had chronic disease, mainly arterial hypertension, causing an increase in the rate of absenteeism in the service.

Keywords: Health; Job; Military Firefighters.

REFERÊNCIAS

1. BARROS, A. J. da S.; LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de Metodologia Científica. 3 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
2. BAUMGART, Bruna; MACEDO, Andréia; BORTOLETTI, Ana; SOUZA, Sônia. Riscos ocupacionais e equipamentos de proteção individual em bombeiros da Brigada Militar. Revista Ciência e Saúde, 10 (1), jan-mar 2017, 28-33.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Dor relacionada ao trabalho: Lesões por esforços repetitivos (LER); distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012.
4. CAVALCANTE, Kellen & Silva, Hermênia & Targino, Ailton & Maia, Paula & Sousa, Milena. (2015). Aspectos do trabalho e riscos ocupacionais relacionados às atividades dos bombeiros. REVISTA COOPEX. 6. 1-13.
5. DA SILVA, Aline Fernanda Spadin; PARIZOTTO, Ana Patricia Alves Vieira. Saúde mental e aspectos da atividade de bombeiro militar em uma cidade catarinense. Pesquisa em Psicologia-anais eletrônicos, p. 107-122, 2016.

6. DE ARAÚJO, Isis Kelma Figueiredo; DA COSTA CUNHA, Katiane. Hábitos alimentares e estado nutricional dos bombeiros militares de Belém, Pará, Brasil. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 15, n. 91, p. 113-127, 2021
7. DE JESUS, Bianca Pereira et al. Relação entre nível de atividade física, condições de saúde e ocupacionais entre bombeiros militares. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v. 13, n. 1, p. 77-86, 2015.
8. LOPES, H. Suporte social no trabalho e autoeficácia como preditores da qualidade de vida profissional em bombeiros militares. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde, Universidade Estadual da Paraíba, Paraíba, 2017.
9. MARANHÃO. Lei nº 10.230, de 23 de abril de 2015. Dispõe sobre a Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e dá outras providências. Maranhão: Assembleia Legislativa, [2015]. Disponível em: <https://cbm.ssp.ma.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Lei-de-Organiza%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-do-CBMMA-2015.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2022.
10. MENDONÇA, Leonardo Teixeira et al. Saúde ocupacional dos Bombeiros Militar de Minas Gerais no município de Uberlândia. 2020.
11. PAIVA, K.A.C; ANDRADE, H. H. N; NETO, G.C; LACERDA, H. J. M; BRAGA, J. E. F.
12. Prevalência de doenças crônicas em policiais militares de uma companhia do estado da Paraíba. Congresso brasileiro de ciências da saúde/COMBRACIS, 2017.
13. PEREIRA, Gustavo; ROCHA, Ricelli; CRUZ, Roberto. Perfil epidemiológico de agravos à saúde em policiais e bombeiros. Revista Psicologia e Saúde, v. 13, n. 4, out./dez. 2021, p. 91-106.
14. PIRES, Luiz; VASCONCELLOS, Luiz; BONFATTI, Renato. Bombeiros militares do Rio de Janeiro: uma análise dos impactos das suas atividades de trabalho sobre sua saúde. Saúde debate, 41, (113), Apr-Jun, 2017.
15. RODRIGUES, D. X. L. Condições e acidentes de trabalho no Corpo de Bombeiros Militar em Mossoró-RN. Trabalho de conclusão de curso. Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Universidade Federal Rural do Semiárido – UFRSA. Mossoró-RN, 2019.
16. SISCOPE. Quantitativo Geral do CBMMA. Disponível em: <<http://www.siscope-cbmma.com.br/relatorio/quantitativo.php>>. Acesso em: 18 de out. de 2022.
17. SPADIN DA SILVA, Aline; PARIZOTTO, Ana. Saúde Mental e Aspectos da Atividade de Bombeiro Militar em uma Cidade Catarinense. Pesquisa em Psicologia- anais eletrônicos, p. 107-122, 22 set. 2016.
18. STOPA, RIZZATO S., et al. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: histórico, métodos e perspectivas. Epidemiologia e Serviços de Saúde 29 (2020).
19. VOLOVICZ, Thiago. Um olhar sobre a saúde mental dos socorristas do corpo de bombeiros do Paraná. Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação, 7(1), 2021, 109–122.